

IJTIMOYIY TARMOQLAR JAMOALARINI ANIQLASHDA MAKSIMAL HAQIQATGA O'XSHASHLIK METODINI QO'LLASH

D.Zaxidov¹, F.Xolmurodov²

¹Andijon mashinasozlik instituti

²Namangan davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635939>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Tarmoq jamoalari,
tarmoqdagi jamoalarni
tanlash, maksimal
haqiqatga o'xshashlik
usuli, graflar nazariyasi.

ABSTRACT

Ijtimoiy va kommunikatsiya tarmoqlarida jamoalarni aniqlash ko'plab amaliy sohalarda muhim vazifadir: Biologiya, sotsiologiya, ijtimoiy tarmoqlar ayniqsa katta o'lchamli grafiklar bilan ifodalangan tarmoqlar uchun dolzarbdir. Maksimal ehtimolga o'xshashlik usuliga asoslangan jamoalar tuzilishini ajratib olish usuli taklif etiladi. Jamiyatlar tuzilishini izlash algoritmi tasvirlangan va algoritmnining ishlashi raqamli misollar yordamida tasvirlangan.

Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy jamiyatda muhim rol o'ynaydi. Rasmiy ravishda, ular ijtimoiy tarmoq a'zolari bo'lgan va ularning o'zaro aloqalari — ularning yozishmalari, umumiy manfaatlar va umumiy do'stlari bo'lgan aloqa grafikasi shaklida ifodalanishi mumkin. Bunday holda ular matematik usullar yordamida tahlil qilinishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar tez-tez o'zgarib turadi, shuning uchun ularni o'rganish vositalaridan biri tasodifiy graflar. Ijtimoiy tarmoqlarning grafikalarini matematik tahlil qilish turli xil chora-tadbirlar yordamida vertikalarning markazi va graf qirralari yordamida amalga oshiriladi.

Haqiqiy ijtimoiy tarmoqlar tarmoqlarning tashkil etilishiga qarab sezilarli tartibsizliklar bilan tavsiflanadi. Buning sababi, aloqa grafi strukturasi boshqa guruhlarining cho'qqilariga qaraganda guruh ichidagi bog'lanishlarning ko'proq taqsimlanishi bilan tavsiflangan

cho'qqilar guruhlar mavjud. Ushbu xususiyatlarni hisobga olgan holda, tarmoqdagi jamoalarni farqlash mumkin. Bu biologiya, sotsiologiya, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar bo'yicha ko'plab tadqiqotlarda muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy tarmoqdagi jamoalarni aniqlash uning a'zolarining g'ayritabiiy xatti-harakatlarini aniqlashga yordam beradi. Umuman olganda, tarmoqdagi hamjamiyatlarni aniqlashning ikkita yondashuvi mavjud: jamoalar bir-birining kesishmasligi mumkin va qachon bir-biriga mos kelishi mumkin. Agar biz ishtirokchilarning professional, oilaviy, do'stona aloqalari bilan qiziqsak, ikkinchisi sodir bo'lishi mumkin.

Tarmoqdagi jamoalarni aniqlashning maksimal ehtimolga o'xshashlik usuli. Tarmoqdagi jamoalarni aniqlash uchun matematik statistikada keng qo'llaniladigan, maksimal ehtimolga o'xshashlik usuli deb ataladigan ehtimollik

yondashuvdan foydalanish mumkin. [2] da tasvirlangan yondashuvdan so'ng biz maksimal ehtimollik usuliga asoslangan jamoalarni aniqlashning matematik modelini yozamiz.

Keling, tarmoq tasodifiy yaratilgan deb faraz qilaylik. Jamoalar soni qat'iy belgilangan. Jamiyat ichidagi aloqalarning yaqinligi jamiyatdan tashqaridagidan yuqori bo'lishi aniq. Quyidagi parametrlarni e'tiborga olamiz: 1) p_{in} - jamoa ichidagi har qanday ikkita cho'qqi o'rtasidagi bog'lanish ehtimoli; 2) p_{out} - turli jamoalardan ikkita cho'qqi o'rtasidagi bog'lanish ehtimoli. Barcha mumkin bo'lgan tarmoq konfiguratsiyalari bo'yicha jamoalarga bo'linishning eng mumkin bo'lgan tuzilishini maksimal darajada oshirib, biz haqiqiy ma'lumotlarga mos keladigan bo'limni olamiz.

$G = (N, E)$ tarmog'ini ko'rib chiqaylik, unda cho'qqilar to'plami $N = \{1, 2, \dots, n\}$ ko'rinishga ega. Tarmoqning qirralari soni $m = m(E)$, i va j uchlari o'rtasida bog'lanish mavjud bo'lsa $E(i, j) = 1$, bo'lmasa $E(i, j) = 0$ bo'lsin. S hamjamiyati deganda biz tarmoq cho'qqilarining bo'sh bo'lmagan to'plam ostisini, $\Pi(N)$ bo'limi deganda esa birlashmasi aynan N to'plam bo'lgan bir-biriga kesishmaydigan jamoalar to'plamini tushunamiz: $N : \Pi(N) = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$, bu yerda $\bigcup_{k=1}^K S_k = N$.

Faraz qilaylik, tarmoqning haqiqiy bo'limi $\Pi = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$. $n_k = n(S_k)$ va $m_k = m(S_k)$ o'zgaruvchilar mos ravishda $S_k, k = 1, \dots, K$ jamoadagi uch va

qirralarning sonini bildirsin. U holda

$$n = \sum_{k=1}^K n_k \text{ va } \sum_{k=1}^K m_k \leq m.$$

Keling, jamoalarga bo'linish optimal bo'ladigan shartlarni ifodalaylik.

Sodda graf. $S_k \in \Pi$ hamjamiyatini ko'rib chiqing. S_k jamoadagi n_k cho'qqilari orasidagi m_k bog'lanishlarni amalga oshirish ehtimoli quyidagicha aniqlanadi:

$$p_{in}^{m_k} (1 - p_{in})^{\frac{n_k(n_k-1)}{2} - m_k}$$

S_k jamoasidagi har bir i cho'qqisi boshqa jamoalar cho'qqilari bilan $n - n_k$ bog'lanishga ega bo'lishi mumkin, lekin aslida u boshqa jamoalardan kelgan cho'qqilar bilan $\sum_{j \in S_k} E(i, j)$ bog'lanishlarga ega.

Berilgan tuzilishga ega bo'lgan tarmoqni amalga oshirish ehtimoli

$$L_{\Pi} = \prod_{k=1}^K p_{in}^{m_k} (1 - p_{in})^{\frac{n_k(n_k-1)}{2} - m_k} \prod_{i \in S_k} p_{out}^{\frac{1}{2} \sum_{j \in S_k} E(i, j)} (1 - p_{out})^{\frac{1}{2} (n - n_k - \sum_{j \in S_k} E(i, j))}$$

(1)

ga teng.

(1) dagi ehtimollik funksiyasi L_p ni logarifmini olib uni soddalashtiramiz,

$$l_{\Pi} = \log L_{\Pi} = \sum_{k=1}^K m_k \log p_{in} + \sum_{k=1}^K \left(\frac{n_k(n_k-1)}{2} - m_k \right) \log(1 - p_{in}) +$$

$$+ \left(m - \sum_{k=1}^K m_k \right) \log p_{out} + \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^K n_k(n - n_k) - \left(m - \sum_{k=1}^K m_k \right) \right) \log(1 - p_{out})$$

(2)

ni olamiz.

Barcha mumkin bo'lgan bo'limlar bo'yicha l_{Π} funksiyasi maksimal darajaga yetadigan Π^* bo'limi optimal deyiladi. E'tibor bering, p_{in} va p_{out} ehtimolliklarni tanlashda hali

ham noaniqlik mavjud. $l_{II} = l_{II}(p_{in}, p_{out})$ funksiyasi p_{in}, p_{out} argumentlariga bog'liq. p_{in} va p_{out} ga nisbatan l ni maksimal darajaga ko'tarish orqali, keyin bu qiymatlardan raqamli hisob-kitoblarda foydalanish mumkin.

Bayonot 1. Ruxsat etilgan bo'lim II uchun $l_{II}(p_{in}, p_{out})$ funksiyasi

$$p_{in} = \frac{2 \sum_{k=1}^K m_k}{\sum_{k=1}^K n_k^2 - n}, p_{out} = \frac{2 \left(m - \sum_{k=1}^K m_k \right)}{n^2 - \sum_{k=1}^K n_k^2}.$$

(3) da maksimumga erishadi.

Misol 1.1-rasmda ko'rsatilgan oddiy sakkiz burchakli tarmoqni ko'rib chiqamiz.

1-rasm. sakkiz burchakli tarmoq Turli bo'limlar uchun l_{II} qiymatini hisoblaylik. [1]

$$II = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$$

bo'linish uchun (2) ehtimollik funksiyasidan olamiz.

Jami cho'qqilar soni $n = 8$ va jami qirralar soni $m = 12$, bu yerda bitta guruh bo'lgani uchun $n_1 = 8$ va $m_1 = 12$ bo'ladi.

$$l_{II} = 12 \log p_{in} + 16 \log(1 - p_{in}).$$

l_{II} funksiyani differensiallab, hosilasini 0 ga tenglaymiz $\frac{12}{p_{in}} - \frac{16}{1 - p_{in}} = 0$ funksiyaning

maksimal qiymati $p_{in} = \frac{3}{7}$ da erishiladi.

Uning qiymati -19.12142 .

$$II = \{A, B, C, D\} \cup \{E, F, G, H\}$$

bo'linish uchun (2) ehtimollik funksiyasidan olamiz.

Jami cho'qqilar soni $n = 8$ va jami qirralar soni $m = 12$, bu yerda 2 ta guruh bo'lgani uchun $n_1 = 4, n_2 = 4$ va $m_1 = 4, m_2 = 4$ bo'ladi.

$$l_{II} = 8 \log p_{in} + 4 \log(1 - p_{in}) + 4 \log p_{out} + 12 \log(1 - p_{out})$$

l_{II} funksiyani p_{in} va p_{out} bo'yicha differensiallab, hosilasini 0 ga tenglaymiz.

$$\begin{cases} \frac{8}{p_{in}} - \frac{4}{1 - p_{in}} = 0 \\ \frac{4}{p_{out}} - \frac{12}{p_{out}} = 0 \end{cases}$$

funksiyaning maksimal qiymati $p_{in} = \frac{2}{3}$ va

$p_{out} = \frac{1}{4}$ da erishiladi. Uning qiymati -16.63553234 .

$$\Pi = \{A, B\} \cup \{C, D, E, F\} \cup \{G, H\}$$

bo'linish uchun (2) ehtimollik funksiyasidan olamiz.

Jami cho'qqilar soni $n = 8$ va jami qirralar soni $m = 12$, bu yerda 3 ta guruh bo'lgani uchun $n_1 = 2, n_2 = 6, n_3 = 2$ va $m_1 = 1, m_2 = 6, m_3 = 1$ bo'ladi.

-10.00804847.

Qolgan bo'linishlarni quyidagi jadvalda ko'rish mumkin:

Bo'linishlar	n_k, m_k	l_{Π}	p_{in}, p_{out}	$l_{\Pi}(p_{in}, p_{out})$
$\{A, B\} \cup \{C, D, E, F, G, H\}$	$n_k = (2, 6)$ $m_k = (1, 9)$	$10 \log p_{in} + 6 \log(1 - p_{in}) + 2 \log p_{out} + 10 \log(1 - p_{out})$	$p_{in} = \frac{5}{8}$ $p_{out} = \frac{1}{6}$	-15.99
$\{A, B, C\} \cup \{D, E, F, G, H\}$	$n_k = (3, 5)$ $m_k = (2, 6)$	$8 \log p_{in} + 5 \log(1 - p_{in}) + 4 \log p_{out} + 11 \log(1 - p_{out})$	$p_{in} = \frac{8}{13}$ $p_{out} = \frac{4}{15}$	-17.36
$\{A, B, C\} \cup \{D, E, F\} \cup \{G, H\}$	$n_k = (3, 3, 2)$ $m_k = (2, 3, 1)$	$6 \log p_{in} + \log(1 - p_{in}) + 6 \log p_{out} + 15 \log(1 - p_{out})$	$p_{in} = \frac{6}{7}$ $p_{out} = \frac{2}{7}$	-15.43
$\{A, B\} \cup \{C, D\} \cup \{E, F, G, H\}$	$n_k = (2, 2, 4)$ $m_k = (2, 3, 1)$	$6 \log p_{in} + 2 \log(1 - p_{in}) + 6 \log p_{out} + 14 \log(1 - p_{out})$	$p_{in} = \frac{3}{4}$ $p_{out} = \frac{3}{10}$	-16.71
$\{A, C, F\} \cup \{B, D\} \cup \{E, G, H\}$	$n_k = (3, 2, 3)$ $m_k = (2, 1, 2)$	$5 \log p_{in} + 2 \log(1 - p_{in}) + 7 \log p_{out} + 14 \log(1 - p_{out})$	$p_{in} = \frac{5}{7}$ $p_{out} = \frac{1}{3}$	-17.55
$\{A, C, E, G\} \cup \{B, D, F, H\}$	$n_k = (4, 4)$ $m_k = (3, 3)$	$6 \log p_{in} + 6 \log(1 - p_{in}) + 6 \log p_{out} + 10 \log(1 - p_{out})$	$p_{in} = \frac{1}{2}$ $p_{out} = \frac{3}{8}$	-18.9
$\{A, C\} \cup \{B, D\} \cup \{E, G\} \cup \{F, H\}$	$n_k = (2, 2, 2, 2)$ $m_k = (1, 1, 1, 1)$	$4 \log p_{in} + 8 \log p_{out} + 16 \log(1 - p_{out})$	$p_{in} = 1$ $p_{out} = \frac{1}{3}$	-15.27

Ko'rinib turibdiki, $\Pi = \{A, B\} \cup \{C, D, E, F\} \cup \{G, H\}$ bo'limi ushbu tarmoq uchun eng ehtimoliy hamjamiyat tuzilishini beradi.

$$l_{\Pi} = 8 \log p_{in} + 4 \log p_{out} + 16 \log(1 - p_{out})$$

funksiyaning maksimal qiymati $p_{in} = 1$ va

$p_{out} = \frac{1}{5}$ da erishiladi. Uning qiymati

Hozirgi vaqtda grafda kesishgan jamoalar tuzilishini tavsiflovchi matematik modelni ishlab chiqish katta qiziqish uyg'otadi. Jamoalarning bunday tuzilishi katta o'lchamdagi zamonaviy murakkab tarmoqlarga xosdir.

References:

1. Мазалов В. В., Никитина Н. Н. Метод максимального правдоподобия для выделения сообществ в коммуникационных сетях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления. 2018. Т. 14. Вып. 3. С. 200–214. <https://doi.org/10.21638/11702/spbu10.2018.302>.
2. Copic J., Jackson M., Kirman A. Identifying community structures from network data via maximum likelihood methods // The B. E. Journal of Theoretical Economics. 2009. Vol. 9, iss. 1. P. 1635–1704.
3. D.Zaxidov, F.Xolmurodov. QISHLOQ XO'JALIGI JARAYONLARIDA CHIZIQLI REGRESSIYA MODELLARINI QO'LLASH. "POLISH SCIENCE JOURNAL" ISSUE 11 (32) 235-238 p
4. D.Zaxidov, D.Iskandarov. TANLANMALAR BIR JINSLILIGINI TEKSHIRISH UCHUN NOPARAMETRIK KRITERIYLARDAN FOYDALANIB MATEMATIKA FANINI BOSHQA FANLAR BILAN BOG'LIQLIGINI TEKSHIRISH. Academic research in educational sciences VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 89-93 p.
5. D.Zaxidov, D.Iskandarov. NOMOGRAMMA YORDAMIDA DASTLABKI STATISTIK TAHLIL. SCIENTIFIC PROGRESS ilmiy jurnali VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 1578 -1582 p.
6. D.Zaxidov, V.Egamberdiyeva. MOMENTLAR YAQINLASHISH MASALALARI. международном научно-практическом журнале «ЭКОНОМИКА И СОЦИУМ».
7. 7. Абдушукуров А.А., Холмуродов Ф.М. Полупараметрическая оценка квантиля в информативной модели случайного цензурирования. //Сб. Статистические методы оценивания и проверки гипотез. Пермь. Пермский ГУ. 2011. вып.23.с.144-151.
8. 8. Абдушукуров А.А., Холмуродов Ф.М. Оценивания квантильной функции в информативной модели случайного цензурирования с двух сторон. // Сб. Статистические методы оценивание и проверки гипотез. Пермь. Пермский ГУ. 2012. вып.24.с.40-45.